

IJTIMOIIY TARMOQLAR VA XAVFLAR

Jabborova Sayyora Muhammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrası o’qituvchisi

Toshtanova O’g’iloy va Raxmonova Nilufarxon

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakultiteti O’zbek tili va adabiyoti
yo’nalishi 104-guruh talabasi

Annotatsiya: Ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda odamlarning o’zaro aloqalarini o’zgartirib, kengaytirgan muhim platformalarga aylangan. Ular foydalanuvchilarga fikr va ma’lumot almashish, turli xil kontent yaratish va global miqyosida muloqot qilish imkoniyatini beradi. Biroq ijtimoiy tarmoqlar bilan bog’liq turli xavflar ham mavjud. Ushbu maqola ijtimoiy tarmoqlarining ijobiy va salbiy tomonlarini tahlil qiladi. Salbiy jihatlar orasida shaxsiy ma’lumotlarning havfsizligini, kiberhujumlar, soxta ma’lumotlar tarqatish hackerlik hujumlari va internetdagi ta’qiblar kabi masalalari ko’rib chiqiladi. Shuningdek bu xavflarga qarshi qanday choralar korilishi kerakligi va ijtimoiy tarmoqlardan xavfsiz foydalanish bo’yicha tavsiyalar beriladi. Maqola, ijtimoiy tarmoqlarni xavfsiz va samarali foydalanish uchun ta’lim, qonunchilik va texnologiyalarni birgalikda va rivojlantirish zarurligini ta’kidlaydi.

Annotation: Social media has become a significant platform that has transformed and expanded the way people interact. It offers users the ability to share thoughts, exchange information, create content, and communicate on a global scale. However, there are also various risks associated with social media. This article examines both the positive and negative aspects of social media. Negative aspects include issues such as privacy concerns, cybersecurity threats, the spread of misinformation (fake news), hacking attacks, and online harassment (cyberbullying). The article also explores the measures that should be taken to mitigate these risks and provides recommendations for safer usage of social media. It emphasizes the importance of developing education, legislation, and technology in tandem to ensure safer and more effective use of social media platforms.

Аннотация: Социальные сети стали важной платформой, которая изменила и расширила способы взаимодействия людей. Они предоставляют пользователям возможность обмениваться мнениями, делиться информацией, создавать контент и общаться на глобальном уровне. Однако с социальными сетями связаны и различные риски. В данной статье рассматриваются как положительные, так и отрицательные аспекты использования социальных

сетей. К негативным аспектам относятся такие вопросы, как проблемы с конфиденциальностью, угрозы кибербезопасности, распространение дезинформации (фейковые новости), хакерские атаки и онлайн-издевательства (кибербуллинг). Также обсуждаются меры, которые следует принять для минимизации этих рисков, и даются рекомендации по безопасному использованию социальных сетей. В статье подчеркивается важность совместного развития образования, законодательства и технологий для обеспечения более безопасного и эффективного использования социальных сетей.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy tarmoqlar, xavflar, shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi, kiberhujumlar, soxta ma'lumotlar (Fake news), kiberbullying (Onlayn ta'qib), psixologik salomatlik, internet xavfsizligi, ma'lumotlar himoyasi, media-savodxonlik, onlayn xavfsizlik, foydalanuvchi himoyasi, texnologik xavflar, ijtimoiy ta'sir.

Keywords: Social media, risks, privacy and data security, cyberattacks, fake news, cyberbullying, psychological health, internet security, data protection, media literacy, online safety, user protection, technological risks, social influence.

Ключевые слова: Социальные сети, риски, конфиденциальность и безопасность данных, кибератаки, фейковые новости, кибербуллинг, психологическое здоровье, интернет-безопасность, защита данных, медиаграмотность, онлайн-безопасность, защита пользователей, технологические риски, социальное влияние.

Ijtimoiy tarmoqlar hozirgi kunda insonlarning hayotining ajralmas qismiga aylanib, ulardan har kuni millionlab odamlar foydalanmoqda. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok kabi platformalar orqali foydalanuvchilar o'z fikrlarini bildirish, do'stlari bilan aloqada bo'lish, yangi ma'lumotlarni olish va turli xil kontent yaratish imkoniyatiga ega. Biroq, ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi bilan birga ularning xavf-xatarlarini ham inkor etib bo'lmaydi. Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarga aloqador ba'zi asosiy xavflar va ulardan himoyalalanish yo'llari ko'rib chiqiladi.

Ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar ko'plab shaxsiy ma'lumotlarni, shu jumladan, fotosuratlar, joylashuvlar, aloqa ma'lumotlari va boshqa shaxsiy detallari bilan o'rtoqlashadilar. Bu ma'lumotlar odatda foydalanuvchining roziligi bilan to'plangan bo'lsa-da, ba'zan noma'lum shaxslar yoki tashkilotlar tomonidan noto'g'ri ishlatilishi mumkin. Kiberhujumlar va ma'lumotlar o'g'irliklari kabi xavflar, shaxsiy ma'lumotlarning himoyasiz qolishiga olib kelishi mumkin. Buning oldini olish uchun

foydalanuvchilar shaxsiy ma'lumotlarini faqat ishonchli va xavfsiz platformalarda taqdim etishlari, shaxsiy sozlamalarni qat'iy nazorat qilishlari lozim.

Ijtimoiy Tarmoqlar va Xavflar: Zamonaviy Jamiyatdagi Muammolar

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok va boshqalar) hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Ular nafaqat muloqot va axborot almashish vositasi, balki biznes, reklama, o'qish va ta'lim kabi turli sohalarda ham muhim platformalarga aylandi. Shunday bo'lsa-da, ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi bilan birga, ularning salbiy oqibatlari va xavflari ham ortib bormoqda.

Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini kengaytirilgan tarzda to'playdi. Tarmoqda qayd etilgan ma'lumotlar (yashash joyi, telefon raqami, ish joyi, rasm, video) ba'zan foydalanuvchilarning xohishiga qarshi tarzda tarqatilishi yoki xavfsizlikka tahdid soluvchi shaklda ishlatilishi mumkin. Shaxsiy ma'lumotlarga noqonuniy kirish (hakerlik, identifikatsiya o'g'irligi) foydalanuvchilarni katta xavf ostiga qo'yadi.

Ijtimoiy tarmoqlar bir vaqtning o'zida kommunikatsiya vositasi va firibgarlar uchun maydonga aylangan. Firibgarlar, xususan, "phishing" (soxta saytlar va ilovalar orqali foydalanuvchining ma'lumotlarini o'g'irlash) yoki "scam" (soxta sovg'a yutuqlari va boshqa aldov usullari) kabi usullarni ishlatadilar. Kiberhujumchilar ijtimoiy tarmoqlar orqali o'z qurbonlarini topib, ularning pul mablag'lari yoki shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlashadi.

Ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa, yoshlar o'rtasida psixologik salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tarmoqda boshqalar bilan o'zini solishtirish, "ideal" hayotlar va ko'rinishlarni ko'rish foydalanuvchilarda salbiy hissiyotlarni, stressni, xavotirni va depressiyani keltirib chiqaradi. "Like" va "follow" sonlariga asoslangan baholash tizimi, o'z navbatida, kishilarning o'z-o'ziga nisbatan munosabatini yomonlashtiradi va o'zlikni anglashdagi noaniqlikni kuchaytiradi.

Ijtimoiy tarmoqlar, ayniqsa, yolg'on axborot tarqatish uchun qulay platformaga aylanib qolgan. "Fake news" yoki yolg'on yangiliklar, asosan, tarmoqlarda tezda tarqalib, jamiyatda noaniqlik va xavotirni kuchaytiradi. Bu turdagi ma'lumotlar odatda ommaviy hayotga salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki ular fuqarolik ishonchsizligi va ijtimoiy muammolarni kuchaytiradi.

Kiberta'qib (cyberbullying) – ijtimoiy tarmoqlarda odamlarni onlayn tarzda ta'qib qilish, haqorat qilish va psixologik jihatdan zarar yetkazish – yoshlar o'rtasida keng tarqalgan xavfdir. Onlayn zo'ravonlik, qaysi biri jinoyat sifatida ko'rilmasa ham, foydalanuvchilarning psixologik holatiga jiddiy zarar etkazadi va jiddiy salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu holatlar, ayniqsa, o'z-o'zini anglash va

identifikatsiya masalalarida muammolar yuzaga kelgan yoshlar orasida tez-tez uchraydi.

Vaqtini Behuda Sarflash va mahsuldorlik vahimali ma'lumotlar internet foydalanuvchilari o'rtasida juda tez tarqaladi. Bu kabi ma'lumotlarda mintaqaviy yoki global miqyosda insonlar hayotida keskin, qutqarilib qolish o'ta mushkul va hatto iloji yo'q bo'lgan voqelik bo'lishi mumkinligi haqida mish-mishlar tarqatiladi. Bunday mish-mishlardan maqsad ma'lum bir mamlakat yoki mintaqa aholisida targ'ibot orqali mamlakatda notinchlik tug'dirish va moddiy manfaatdorlik ko'rishdir.

Bugun dunyoda siyosiy va diniy radikalizm, ekstremizm, qurol va odam savdosi, terrorizm, og'ufurushlik, etnik hamda millatlararo ziddiyatlar ijtimoiy tarmoqlar orqali vujudga kelayotganiga bejiz alohida e'tibor qaratilmayapti.

Shu mavzu nuqtai nazaridan bir narsani alohida ta'kidlab o'tish kerakki, ijtimoiy tarmoqlarning mamlakat xavfsizligi va barqarorligidagi roli ortib bormoqda. Liviya, Misr, Ukraina, Suriya, kabi mamlakatlarda ro'y bergan mudhish voqealarning boshlang'ich qo'zg'atuvchi nuqtasi ijtimoiy tarmoqlar deb ko'rsatilmoqda. Bu bejiz emas, yuqoridagi mamlakatlar yoshlariga internet orqali avvaliga chetdan turib «demokratiya» qurishga ko'maklashuvchi «xolislar» yoshlarda amaldagi tuzumga nisbatan norozilik kayfiyatini uyg'otgan.

Bunday muammolarni bartaraf etish maqsadida filtrlarni qo'llash va internetdan foydalanishni cheklash doim ham ko'zlangan maqsadga olib kelmaydi. Bu borada e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihat, avvalo, axborot tarqatishga mo'ljallangan saytlar faoliyatini takomillashtirish, milliy elektron axborot resurslarimizni boyitish va milliy ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirish zarur bo'ladi. Hozirda g'oyaviy, ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy, badiiy, sport, harbiy-vatanparvarlik va boshqa yo'nalishlarda milliy axborot resurslarini rivojlantirish asosiy talabga aylangan. Chunki axborot ummonida asosiy ob'ekt inson ongi hisoblanadi. Agar fuqarolarning axborot ehtiyoji qondirilmasa, u boshqa manba qidiradi, uni boshqalar qondiradi. Natijada axborot oluvchi internetning salbiy axborotlar ummoniga kirib qolishi mumkin.

Shuning uchun ham asosiy axborot manbaiga aylanib borayotgan ijtimoiy tarmoqlarga katta e'tibor qaratishimiz va milliy ijtimoiy tarmoqlarimizni rivojlantirishimiz zarur asayishi Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik va doimiy ravishda ularni kuzatib borish foydalanuvchilarning vaqtini behuda sarflashiga olib kelishi mumkin. Tarmoqda ko'p vaqt o'tkazish o'qish, ish yoki boshqa ijtimoiy faoliyatlarga e'tiborni kamaytiradi. Bu esa, o'z navbatida, odamlarning samaradorligini pasaytiradi va shaxsiy hayotidagi muhim ishlarni bajara olish qobiliyatini cheklaydi.

Garchi ijtimoiy tarmoqlar onlayn muloqot uchun imkoniyat yaratgan bo'lsa-da, ular shaxsiy, an'anaviy muloqotni kamaytiradi. Ko'p vaqtini tarmoqda o'tkazayotgan odamlar, jismoniy tarzda yaqinlari bilan uchrashishdan ko'ra, onlayn dunyoga ko'proq qiziqishadi, bu esa ijtimoiy izolyatsiyani va jamiyatdan ajralishni keltirib chiqaradi.

Sog'liqni saqlash sohasidagi mutaxassislar o'tirish — bu yangi chekish ekanligini ta'kidlamogda. Uzoq vaqt davomida o'tirish odati keltirib chiqaradigan xastaliklar, ular oqibatida har yili qancha odam vafot etishini hisobga olsa o'tirish sog'lig'imiz uchun jiddiy tahdidlardan biri hisoblanadi.

Kishilar Facebook'dan foydalangandan so'ng o'z holatiga qanday baho berishi va haqiqatda o'zlarini qanday his qilishiga bag'ishlangan tadqiqot mavjud. Facebook'dan keyingi holat boshqa yumush bilan shug'ullangan kishilarning holatidan har doim yomonroq. Biroq qo'shimcha tajribalar odamlar ijtimoiy tarmoqlardan foydalangandan so'ng o'zlarini yaxshiroq his qilishi haqidagi fikrga borishini ko'rsatdi.

Ijtimoiy tarmoqlarda do'stlaringizning ko'pligi, faol ijtimoiy hayot olib borayotganingizni anglatmaydi. Bir necha yil oldin o'tkazilgan tadqiqot ijtimoiy tarmoqlardagi ko'p sonli do'stlar kishi faol ijtimoiy hayot olib borayotganligini anglatmasligini ko'rsatdi. Shunday xulosa chiqarish mumkin: miya o'zida qancha do'stlik aloqalarini sig'dira olishi borasida allaqanday cheklov mavjud va do'stlikni saqlash uchun kishilar bilan virtual emas, real hayotda muloqot qilish zarur. Shuning uchun Facebook'dan foydalanish jonli muloqot o'rnini bosmaydi.

Yolg'izlik hissi ko'plab ruhiy va jismoniy muammolarni keltirib chiqarishini hisobga olsak, jonli muloqot inson salomatligi uchun muhim zarurat hisoblanadi. Virtual do'stlar bilan o'tkazilgan vaqt jonli muloqot kabi davo samarasini ko'rsatmaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'z sahifalariga ega bo'lgan va o'ziga xos bo'lmagan jihatlarini namoyish qilishga urinuvchi kishilar, hayotda asabiylikka va yolg'iz turmush kechirishga moyil insonlardir. Tasmaniya Universiteti Facebook ijtimoiy tarmog'ida olib borgan tadqiqotlariga ko'ra, shunday xulosaga kelishgan. Ularning mehnati Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking jurnalida chop etilgan.

Olimlarning so'zlariga ko'ra, ularning maqsadi ijtimoiy tarmoqda kishi o'zining aksini namoyish etishining oqibatini baholashdan iborat bo'lgan. Mualliflar foydalanuvchilarning haqiqiy va virtual shaxsiyatlarini, ularning jamoatchilik bilan birga hayot kechirish va ruhiyatini qiyoslashgan, shu bilan birga, asabiylik, tushkunlik va vahimaga tushish darajalari o'rganilgan. Tadqiqotlarda 164 kishi qatnashgan.

Bugungi kunda Yer yuzida 7, 4 mlrd inson yashayotgan bo'lsa, shundan 1, 7 mlrdi Facebook tarmog'ining faol foydalanuvchisi hisoblanadi. Olimlarning aytishlaricha, agar ijtimoiy-ruhiy muammolarga ega bo'lgan kishilarga hayotda va Facebook sahifasida ham birdek yashash imkonini beruvchi usul ishlab chiqilsa, bu asabiylik darajasini pasaytirishga imkon bergan bo'lar edi.

XXI asrda ma'naviy, mafkuraviy va axborot omillarining ta'sir kuchi moddiy va moliyaviy resurslarga nisbatan ko'proq ko'zga tashlanmoqda. Ushbu jarayonda shu paytgacha asosiy rolni OAV bajargan bo'lsa, bugun bu vazifani ijtimoiy tarmoqlar to'laonli ravishda bajarib kelmoqda.

Ammo bir qancha ijobiy tomonlari bilan birga ijtimoiy tarmoqlarning xavfli tomonlari ham kun sayin ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan keng jamoatchilikning qiziqishiga sabab bo'layotgan, ba'zi o'rinlarda tashvishga solayotgan, inson ruhiyati, jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarga o'zini yetarlicha ta'sirini ko'rsatayotgan ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi, ayni paytda dunyo miqyosida ommalashuvi va albatta uning salbiy jihatlari alohida tadqiq qilishni talab etadigan masaladir.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra 2020 yilda O'zbekiston aholisining soni 34 milliondan ortiq bo'lib, internet foydalanuvchilarning soni 22 millionga yetdi. Ularning 85 foizidan ortig'i ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Yuqoridagi ko'rsatkichlardan shuni xulosa qilish mumkinki, bugungi kundagi ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari juda katta auditoriyani tashkil etadi.

Bugun dunyoda jadal sur'atlar bilan axborot urushlari ketmoqda. Bu urushdagi qurol ham, qalqon ham faqat axborot, faqat ma'lumotdir. Axborotlar makoni esa internetdir. Ijtimoiy tarmoqlar esa barcha turdagi axborotlarni tarqatishning eng qulay vositachisi hisoblanadi. Chunki zamonaviy jamiyatda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning asosiy ustunligi muloqot erkinligi hisoblanadi.

Buning oqibatida ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan xavflar bugun har bir mamlakat uchun global muammoga aylandi. Shu nuqtai nazardan bir narsani ta'kidlab o'tish lozim. Axborot xavfsizligi, bugungi kunda milliy xavfsizlikning muhim bir qismidir. Ijtimoiy tarmoqlarni mutlaqo nazoratsiz qo'yish real dunyoda ko'plab buzg'unchiliklarni keltirib chiqarmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda turli siyosiy chaqiriqlar uchraydiki, ularda sizga o'zingiz yashab turgan mamlakat siyosatini noto'g'ri deb singdirishga, amaldagi siyosiy tuzumga qarshi kurashishga, uning o'rniga diniy va aksincha, eski sho'ro tuzumidagi davlat qurishga hamda davlatning siyosiy shaxslarini obro'sizlantirishga urinuvchi guruhlarining mavjud.

Ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy madaniyat targ'iboti ham juda faol olib boriladi. Ular asosan video rolik, elektron surat va qo'shiqlar ko'rinishida bo'ladi. Ularda milliylikimizga zid bo'lgan yod g'oyalar, begona urf-odatlar, mentalitetimizga mutlaqo nomunosib madaniyatlar yoshlar g'oyasiga singdirilishiga harakat qilinadi.

Ommaviy madaniyatning shaxs erkinligi niqobi ostida tarqalishi mamlakat yoshlarining o'z xalqi urf-odatlarining yo'qotilishi, milliylikining unutilishi, ayniqsa o'zbek xalqiga mos bo'lgan sharmu hayoning, mehr oqibatning, nomus, sha'n va oilaviy munosabatlarning qadrsizlanishiga olib keladi. Millatchilik va mahalliychilik g'oyalari ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p uchraydi. Ular asosan so'rov tarzida o'tkazilib, quyidagicha savollar qo'yiladi: «Millating kim?», «Seningcha qaysi millat kuchli?», «Qaysi millat ko'proq?», «Qayerdansen?».

Avvalo millat va xalq tushunchalarini yaxshilab anglab olishimiz kerak. Bitta til va madaniyatga ega bir etnik guruhdagi odamlar bu millatdir. Bir necha etnik guruhlardan iborat, ma'lum yashash hududiga ega, umumiy bir til va umumlashgan madaniyatga ega odamlar esa xalqdir.

O'zbek xalqi tarkibiga mamlakatimizda yashovchi har bir millat vakili kiradi, biz birlashib bir xalqmiz. Bizning xalqimiz uchun esa millatchilik degan tushuncha mutlaqo begonadir. Shu kungacha xalqimiz birorta millatga nisbatan g'arazlik qilmagan. Millatchilik ruhi bizning mamlakatimizda uchramasa-da, tarmoqlardagi bu kabi g'oyalar virtual tarzda bo'lsa-da, foydalanuvchilar o'rtasida nizo keltirib chiqaradi. Eng xavfli esa bu virtuallik reallikka aylanib ketishidir. Vahimali ma'lumotlar internet foydalanuvchilari o'rtasida juda tez tarqaladi. Bu kabi ma'lumotlarda mintaqaviy yoki global miqyosda insonlar hayotida keskin, qutqarilib qolish o'ta mushkul va hatto iloji yo'q bo'lgan voqelik bo'lishi mumkinligi haqida mish-mishlar tarqatiladi. Bunday mish-mishlardan maqsad ma'lum bir mamlakat yoki mintaqa aholisida targ'ibot orqali mamlakatda notinchlik tug'dirish va moddiy manfaatdorlik ko'rishdir.

Bugun dunyoda siyosiy va diniy radikalizm, ekstremizm, qurol va odam savdosi, terrorizm, og'ufurushlik, etnik hamda millatlararo ziddiyatlar ijtimoiy tarmoqlar orqali vujudga kelayotganiga bejiz alohida e'tibor qaratilmayapti.

Shu mavzu nuqtai nazaridan bir narsani alohida ta'kidlab o'tish kerakki, ijtimoiy tarmoqlarning mamlakat xavfsizligi va barqarorligidagi roli ortib bormoqda. Liviya, Misr, Ukraina, Suriya, kabi mamlakatlarda ro'y bergan mudhish voqealarning boshlang'ich qo'zg'atuvchi nuqtasi ijtimoiy tarmoqlar deb ko'rsatilmoqda. Bu bejiz emas, yuqoridagi mamlakatlar yoshlariga internet orqali avvaliga chetdan turib

«demokratiya» qurishga ko‘maklashuvchi «xolislar» yoshlarda amaldagi tuzumga nisbatan norozilik kayfiyatini uyg‘otgan.

Bunday muammolarni bartaraf etish maqsadida filtrlarni qo‘llash va internetdan foydalanishni cheklash doim ham ko‘zlangan maqsadga olib kelmaydi. Bu borada e‘tibor qaratilishi lozim bo‘lgan jihat, avvalo, axborot tarqatishga mo‘ljallangan saytlar faoliyatini takomillashtirish, milliy elektron axborot resurslarimizni boyitish va milliy ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirish zarur bo‘ladi. Hozirda g‘oyaviy, ma‘naviy-ma‘rifiy, ilmiy, badiiy, sport, harbiy-vatanparvarlik va boshqa yo‘nalishlarda milliy axborot resurslarini rivojlantirish asosiy talabga aylangan. Chunki axborot ummonida asosiy ob‘ekt inson ongi hisoblanadi. Agar fuqarolarning axborot ehtiyoji qondirilmasa, u boshqa manba qidiradi, uni boshqalar qondiradi. Natijada axborot oluvchi internetning salbiy axborotlar ummoniga kirib qolishi mumkin.

Shuning uchun ham asosiy axborot manbaiga aylanib borayotgan ijtimoiy tarmoqlarga katta e‘tibor qaratishimiz va milliy ijtimoiy tarmoqlarimizni rivojlantirishimiz zarur.

Xulosa:

Ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy hayotning ajralmas qismiga aylangan bo‘lsa-da, ular bir qator xavf va salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqaradi. Shaxsiy ma‘lumotlarning xavfsizligi, kiberhujumlar, psixologik ta’sirlar va axborotning noto‘g‘ri tarqatilishi kabi masalalar, foydalanuvchilarni ehtiyotkorlikka chaqiradi. Bunday xavflardan himoya qilish uchun ijtimoiy tarmoqlardan oqilona foydalanish, shaxsiy xavfsizlikni ta‘minlash va ma‘lumotlarni tekshirish muhimdir. Foydalanuvchilar, shuningdek, onlayn faollik va haqiqiy hayotdagi aloqalar o‘rtasidagi muvozanatni saqlashga harakat qilishlari zarur.

Foydalanuvchi adabiyotlar:

1. Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). "Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship." *Journal of Computer-Mediated Communication*, 13(1), 210-230.
2. Anderson, M., & Jiang, J. (2018). "Teens, Social Media & Technology 2018." Pew Research Center. URL: <https://www.pewresearch.org/>
3. Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. New York: PublicAffairs.
4. Van Dijck, J. (2013). *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford University Press.

5. Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). "Online Social Networking and Addiction—A Review of the Psychological Literature." *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 8(9), 3528-3552.

6. Chou, H. T. G., & Edge, N. (2012). "They Are Happier and Having Better Lives than I Am: The Impact of Using Facebook on Perceptions of Others' Lives." *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 15(2), 117-121.